

FIZIKA FANIDAN TO‘GARAKLARNI TASHKIL ETISH VA TADBIQ QILISH

K.R.Raximjonova

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179148](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179148)

Bugungi kunda yosh avlodni tarbiyalash, unga ta‘lim berish jarayoniga alohida e‘tibor berib kelinmoqda. Mamlakatimizda kadrlar tayyorlashning milliy dasturi yosh avlodni tarbiyalash va ta‘lim berishning strategik maqsadlarini belgilab berdi va ta‘lim tizimini tubdan islox etishni kun tartibiga qo‘ydi. Hozirgi zamon fizikasi matematika, kimyo, elektrotexnika, radiotexnika, kosmonavtika, robototexnika, geliotexnika kabi o‘nlab fanlarning rivojlanishiga katta xissa qo‘shmoqda.

Sanab o‘tilgan o‘ta jiddiy sohalarda zamonamizning yoshlari o‘z so‘zlarini aytishlari lozim. Shunday ekan, umum ta‘lim maktablarida, kollej va litseylarda, institut va universitetlarda ta‘lim olayotgan o‘quvchi va talabalarning fizika faniga bo‘lgan qiziqishlarini kuchaytirish va ularga to‘g‘ri yo‘nalishlarni ko‘rsatish lozim. Fizika fanini o‘qitishdek jiddiy va ma‘suliyatli vazifani amalga oshirish fizika o‘qituvchisining zimmasiga yuklangan bo‘lgani uchun, har bir o‘qituvchi o‘z fanining fidoiysi bo‘lishi, o‘qitish jarayonida mavjud imkoniyatlardan mohirlik bilan foydalanishi, buning uchun esa o‘z ustida muntazam ishlashi lozim bo‘ladi.

Pedagoglarning muhim vazifalaridan biri o‘quvchilardagi fizika faniga bo‘lgan loqaydlikni bartaraf etish, bu fan ular o‘ylaganidek qiyin va zerikarli bo‘lmasdan, naqadar qiziqarli va go‘zal, jozibador va nafosatli jumboqlarga boy ekanini o‘qitish jarayonida namoyon etish, fizikaning sehrli olamini har tomonlama ochib berishdir.

Ma‘lumki, sinfdan tashqari mashg‘ulotlar uzluksiz ta‘lim tizimining bir bo‘g‘ini hisoblanadi. O‘quv muassasalarida fizika o‘qitishda mashg‘ulotning sinfdan tashqari mashg‘ulot (STM) shaklidan foydalaniladi. Davlat ta‘lim standarti, o‘quv reja va dastur asosida tuzilgan dars jadvali bo‘yicha uyushtirilmagan, o‘z ixtiyori bilan tashkil topgan har qanday sinf o‘quvchilaridan tashkil topgan yoki har qanday tinglovchilar guruhi bilan o‘qituvchining o‘quv maqsadiga yo‘naltirilgan mashg‘uloti sinfdan tashqari mashg‘ulot (STM) deyiladi. Sinfdan tashqari mashg‘ulotlar ta‘lim muassasalarida amalga oshirilayotgan ta‘lim-tarbiya ishlarini sifat jihatdan tavsiflab beruvchi omildir. Sinfdan tashqari mashg‘ulotlarning maqsadi fan, texnika, madaniyat sohasida o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini har tomonlama rivojlantirishdan iboratdir.

Sinfdan tashqari ishlar o‘quvchilarda fizikani o‘rganishga qiziqish uyg‘otadi, fan va texnikaning yangi yutuqlari bilan tanishtirib boradi, tashabbuskorlikni, mustaqillikni, jamoaviylik va o‘rtoqlik xissini, qo‘yilgan maqsadga erishishdagi qat‘iylilikni tarbiyalaydi. Sinfdan tashqari mashg‘ulotlar o‘quvchilarning umumiy

ta'lim va politexnik saviyasini oshirish uchun, ijodiy tashabbuskorliklarini oshirish uchun keng imkoniyatlar ochib beradi. Ular o'quvchilarning qiziqishlarini hisobga olgan holda tashkil qilinadi. O'qituvchi o'quvchilar bilan birgalikda sinfdan tashqari mashg'ulotlar mavzusini tanlaydi, ularni qanday vaqt oralig'ida va qancha vaqt o'tkazish kerakligini va bu ishni qanday boshqarish kerakligini aniqlaydi.

Sinfdan tashqari mashg'ulotlar o'qituvchidan katta ijodiy tashabbuskorlikni va amaliy tayyorgarlikni talab etadi. Sinfdan tashqari mashg'ulotlar yosh pedagoglarni tekshirayotgan metodistlar uchun sinash toshi bo'lib hisoblanadi. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarning tartibli turiga fizika to'garagi, yosh fiziklar uyushmasi, o'quvchilarning ilmiy jamiyati, turli "fizikadan tayyorlov kurslari", fan-texnika axboroti markazlarining mashg'ulot va tadbirlarini kiritish mumkin. Ular orasida asosiysi "Fizika to'garagi" bo'lib, to'garak a'zolari barcha sinf o'quvchilaridan bo'lishi mumkin. To'garak - fizika va texnikadan sistemali ravishda o'tkaziladigan sinfdan tashqari mashg'ulotlarning asosiy shaklidir. Uni fizika va texnikaga qiziquvchilar uchun tashkil qilinib, mavzusini o'quvchilarning moyilligiga qarab uzoq muddatga mo'ljallangan holda tanlanadi.

To'garakda avvaldan tayyorlangan dastur asosida o'quvchilar qo'shimcha ma'lumotlar to'plamini oladilar, mavjud bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtiradi va mustahkamlaydi. Fizikadan to'garak ishida eng qimmatlisi shuki, ya'ni hayotga, ishlab chiqarish mehnatida ishtirok etishga tayyorlanadilar. To'garak mashg'ulotlarida qadimiy allomalarning hayoti va ijodi bilan tanishtirish, ularning fizika faniga qo'shgan xissalaridan habardor etish bilan o'quvchilarda ajdodlarimizga nisbatan fahrlanish xissini uyg'otishga harakat qilish lozim. Maktabdan tashqari ta'limda barcha to'garak mashg'ulotlari dasturlari maktabdan tashqari ta'limga qo'yilgan Davlat talablariga muvofiq tayyorlanadi. To'garak mashg'ulotlari dasturi tajribali to'garak rahbarlari va uslubchilar tomonidan to'garak yo'nalishlariga oid bo'lgan turli xil adabiyotlardan foydalanilgan holda tayyorlanadi.

To'garak mashg'ulotlari jurnali - davlat hujjati hisoblanadi. Muassasa direktori va uning ta'lim-tarbiya ishlari bo'yicha o'rinbosari jurnallarning to'g'ri yuritilishini muntazam nazorat qilib boradi va saqlanishini ta'minlaydidar. To'garak mashg'ulotlari jurnalining saqlanish muddati 20 yil. To'garaklar tematikasining zamonaviyligi katta ahamiyatga ega. Ma'lumki, o'quvchilarning avtomatika, radio, yadro energiyasi, yarim o'tkazgichlar, raketa texnikasi va boshqa masalalar qiziqtiradi. Ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan to'garak ishlari o'quvchilarni ayniqsa qiziqtiradi: fizika kabinetida elektr simlarni o'tkazish; qo'ng'iroqni avtomatik chalish, magnitofonni ulash va o'chirishni avtomatlashtirish; maktabni radiolashtirish va hokazo. To'garak a'zolari kamida 10 nafar bo'lganda mashg'ulotlar haftada bir marta jadval asosida o'qituvchi va muassasa rahbari tashabbusi bilan uyushtiriladi. Agar xohlovchilar soni ko'p bo'lsa ular

guruhlarga bo‘linadi. Birinchi yig‘ilishda tashkiliy ishlar ko‘rilib, to‘garak oqsoqoli saylanadi, asboblarni tarqatib, yig‘ishtirib oluvchi shaxs va redkolegiya tayinlanadi. To‘garakning o‘quv yili uchun mo‘ljallangan o‘quv rejasi yozilishidan oldin ya‘ni to‘garak mashg‘ulotlari jurnaliga sentyabr oyining 15 sanasigacha tashkiliy ishlar yoziladi. Jumladan, tashkiliy ishlar rejasiga yoz mavsumi davomida to‘garaklar ishini targ‘ibot qilish orqali jalb qilingan bolalarni guruhlarga bo‘lish, to‘garak xonalarini jihozlash, to‘garak a‘zolarini texnika havfsizligi ko‘rsatmalari bilan tanishtirish kabi tashkiliy ishlar kiradi. To‘garak tashkil topgan kundan 10 kun muddatda to‘garak a‘zolarining ro‘yxatini tuzadi va tegishli ustunlarni to‘ldiradi. Agarda to‘garak tarkibida o‘zgarish bo‘lsa, u holda ketgan to‘garak a‘zolari familiyasi ro‘parasiga ro‘yxatdan chiqqan deb belgilanadi, to‘garakka qabul qilinganlar to‘garak jamolari ro‘yxatiga kiritilib, qabul qilingan muddati ko‘rsatiladi.

To‘garak mashg‘ulotlarini uyushtirishdagi asosiy muammo o‘qituvchi va o‘quvchilarning faol emasligidir. To‘garak mashg‘ulotlarini uyushtirishdagi mavjud muammolar ijobiy hal etilib, ushbu mashg‘ulotlarni amalga oshirishda o‘quv vositalari va axborot texnologiyalaridan keng foydalanib, yangi pedagogik texnologiya usullari yordamida ishlab chiqilgan mashg‘ulotlar samaradorligi kafolatlanadi. Yuqorida qayd etilgan masalalarni rejali ravishda amalga oshirmoq uchun har bir o‘qituvchi o‘z o‘quvchilariga fizika fanidan to‘garak tashkil etishi va muntazam ravishda mashg‘ulotlarni o‘tkazib borishi zarur.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki bugungi kunda yosh avlodni tarbiyalashda fanlardan bilimlarni mustaxkamlash uchun o‘qituvchi va ustozlardan kuchli etibor qaratilishi takidlanmoqda, o‘quvchilarni bilim olishni yaxshilashda bugungi kunda zamonaviy pedogogik texnologiyalardan foydalanish maqsadga muofiq deb o‘yleyman. O‘quvchilarni fanlardan bilimlarini mustaxkamlash uchun avvalo o‘quvchilarni qiziqqan fanlari bo‘yicha kichik guruhlarga ajratib to‘garaklar tashkil qilish maqsadga muofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qarshiboyeva D.U. Oliy ta‘lim muassasalarida talabalarni bilim olishida pedogagik texnologiyalarni o‘rni va ahamiyati. “Fan va innovatsiya 2022: rivojlanish va ustuvor yo‘nalishlari” mavzusida Respublika miqyosida ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. 2022 y.